

令和4年度 卒業論文

ゲームシーンからそれに適したBGMの音響
特徴を予測する手法の検討

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

林龍星

2023年2月 提出

概 要

ビデオゲームにおいて、BGMは雰囲気を演出する上で重要な役割を担う。そのため、ゲームやシーンの雰囲気とBGMの間には強い関係があると考えられる。そこで、本研究では、ユーザが自作ゲームのあるシーンに適したBGMを探索することを想定し、シーンおよび参考にしたいゲームを指定することでそれに適したBGMを探索するシステムを提案する。

本システムを実現する上で、シーンの入力方法が課題である。シーンを入力するときは自然の様子、建物の様子、人物、人物の行動などの要素が必要である。また、BGMとシーンがペアになったデータセットが必要である。そこで、本稿ではシーンとしてゲームの映像そのものを入力する。ゲームをプレイしている映像には自然の様子、建物の様子、人物、人物の行動などの情報が含まれており、BGMとシーンがペアになっている。関連研究としては、ゲームシナリオと感情状態に合わせてBGMを選曲するシステム [1] や CycleGAN を用いたゲーム音楽のシーン別変換 [2] などがある。

本稿では、BGMを付加したいゲームの映像を与えると、それに適したBGMを自動で検索する手法を提案する。まず、機械学習を用いて与えられたシーンに適したBGMの音響特徴を予測する。この機械学習モデルはゲームごとに学習してあるため、ユーザは模倣したいBGMを持つゲームを選択することができる。その後、BGM候補として用意したフリー音源集から予測した音響特徴に最も近い音響特徴を持つフリー音源を探索する。

提案手法について、予測した音響特徴と出力したフリー音源の妥当性の観点か

ら評価実験を行う。まず、ゲームの類似度に関する実験を行う。本システムはユーザが自作ゲームに類似したゲームを学習したモデルを選択することを想定している。この状況を再現するために学習するゲームに類似した既存のゲームを計算する。次に、予測した音響特徴の妥当性を評価する。予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を求めることで予測した音響特徴が妥当であるか検証する。そして、出力されたフリー音源の妥当性を評価する。どのような音響特徴を用いれば異なるシーンを入力すると異なるフリー音源が出力されるか検証する。最後に、入力に用いたゲームやシーンと出力されたフリー音源の関係性について定性的に論ずる。

評価実験の結果、『クロノ・トリガー』を `chroma_stft` で学習したモデルに『ロマンシング サ・ガ3』を入力した結果は妥当であることが示された。また、『Take a Chance!』, 『Dew』, 『Downtown』がそれぞれ、戦闘シーン, 探索シーン, 会話シーンに適していることを論じた。一方, `nmf` を学習したモデルの出力結果は妥当ではないことが示された。全てのシーンにおいて『禁域にて』が出力された。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	xi
第1章 序 論	1
第2章 本研究の課題と関連研究	3
2.1 本研究の課題	3
2.2 関連研究	3
2.2.1 ゲームシーンからBGMを出力する研究	3
2.2.2 BGMを生成する研究	4
2.2.3 映像から楽曲を生成する研究	4
2.2.4 ゲームに関連する研究	5
2.2.5 音楽検索に関連する研究	5
2.2.6 機械学習に関連する研究	5
第3章 提案手法	7
3.1 データの前処理	7
3.1.1 入力データの前処理	7
3.1.2 出力データの前処理	8

3.2	提案手法に使用する音響特徴	8
3.2.1	stft	8
3.2.2	cqt	8
3.2.3	iirt	8
3.2.4	saliency	9
3.2.5	chroma_stft	9
3.2.6	chroma_cqt	9
3.2.7	chroma_cens	9
3.2.8	melspectrogram	9
3.2.9	mfcc	10
3.2.10	delta	10
3.2.11	nmf	10
3.3	CNN-LSTMによるBGMの音響特徴の予測	10
3.4	フリー音源の出力	11
第4章	評価実験	15
4.1	データセット	15
4.2	評価実験に用いるゲーム	16
4.2.1	『Ghost of Tsushima』	16
4.2.2	『OFF』	16
4.2.3	『OMORI』	17
4.2.4	『Undertale』	17
4.2.5	『すばらしきこのせかい』	17
4.2.6	『クロノ・トリガー』	17
4.2.7	『ニーア オートマタ』	18
4.2.8	『ペルソナ5』	18
4.2.9	『モンスターハンター ストーリーズ』	18

4.2.10 『ロマンシング サ・ガ 3』	18
4.2.11 『ワイルドアームズ』	19
4.2.12 『大神』	19
4.3 ゲームの類似度に関する実験	19
4.4 予測した音響特徴の妥当性に関する実験	20
4.4.1 方法	20
4.4.2 結果	22
4.4.3 考察	24
4.5 フリー音源の出力に関する実験	26
4.5.1 方法	26
4.5.2 結果	28
4.5.3 考察	29
4.6 出力されたフリー音源の評価	32
第5章 結 論	59
参考文献	61

目次

3.1	CNN-LSTM の構成	12
4.1	『Undertale』と全てのゲームの距離	38
4.2	『クロノ・トリガー』と全てのゲームの距離	39
4.3	『Undertale』を cqt, chroma_stft, chroma_cens, delta で学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全てのシーンの組み合わせで求めた結果	40
4.4	『Undertale』を cqt, chroma_stft, chroma_cens, delta で学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全種類のシーンの組み合わせで求めた結果	41
4.5	『クロノ・トリガー』を salience, delta で学習したモデルが『ロマンス・ガ3』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全てのシーンの組み合わせで求めた結果	42
4.6	『クロノ・トリガー』を salience で学習したモデルが『ロマンス・ガ3』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全種類のシーンの組み合わせで求めた結果	43
4.7	『Undertale』を cqt, chroma_cens で学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全種類のシーンの組み合わせで求めた結果	44

4.8	『Undertale』を cqt, chroma_cens で学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全てのシーンの組み合わせで求めた結果	45
4.9	『Undertale』を melspectrogram で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	46
4.10	『クロノ・トリガー』を chroma_stft で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	47
4.11	『Undertale』を chroma_cens で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	48
4.12	『Undertale』を nmf で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	49
4.13	『クロノ・トリガー』を nmf で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	50
4.14	『Undertale』を iirt で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	51
4.15	『クロノ・トリガー』を mfcc で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	52
4.16	『Undertale』を iirt, salience, chroma_cqt で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	53
4.17	『Undertale』を stft, chroma_cqt で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	54
4.18	『クロノ・トリガー』を chroma_cqt で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	55
4.19	『Undertale』を stft, chroma_cqt, chroma_cens, melspectrogram, mfcc, delta で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	56

4.20 『クロノ・トリガー』を cqt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, mfcc で学習したモデルとフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果	57
--	----

表 目 次

3.1 CNN の構成	11
4.1 評価実験に使用するゲーム	35
4.2 評価実験に使用するサイト	35
4.3 評価実験に使用するフリー音源	36

第1章 序 論

ビデオゲームにおいて、BGMは雰囲気演出する上で重要な役割を担う。そのため、ゲームやシーンの雰囲気とBGMの間には強い関係があると考えられる。例えば、RPGにおける戦闘シーンではプレイヤーを盛り上げるために激しいBGMを採用したり、プレイヤーに緊迫感を伝えるためにテンポが速いBGMを採用する傾向があると考えられる。また、会話シーンではプレイヤーに会話内容を聞かせるために穏やかなBGMを採用したり、プレイヤーが焦らないようにテンポが遅いBGMを流す傾向があると考えられる。一方、ゲーム全体におけるBGMの統一感も重要である。そのため、同一ゲームのBGMはすべて同一人物に作曲を依頼することが多いと考えられる。このように、ゲームやシーンの雰囲気とBGMの間には強い関係があると考えられる。

そこで、本研究では、ユーザが自作ゲーム（RPGに限定する）に対してふさわしいBGMを探索することを想定し、シーン（ゲーム内の場面を表す情景）および参考にしたいゲームを指定するとそれに適したBGMを探索するシステムを提案する。BGMの作曲依頼の場面では、具体的なゲームが指定され、そのゲームのBGMを参考にしながら作曲するように指示される場合があると言われている。本研究でも同様に、ユーザがある具体的なゲームのBGMをイメージしていることを想定し、参考にしたいゲームを指定することとする。

本稿の構成について述べる。まず、2章で本研究の課題と関連研究について述べ、本研究の位置づけを明確にする。次に、3章で提案手法について詳しく述べる。さらに、4章で3章で述べた提案手法について評価実験を行う。5章で本稿のまと

めと今後の展望について述べて結論とする。

第2章 本研究の課題と関連研究

2.1 本研究の課題

本システムを実現する上での課題は、シーンの入力方法である。シーンは自然の様子、建物の様子、人物、人物の行動などの様々な要素で構成されるため、これらの要素により定義することは可能であるが、BGMとシーンとがペアになったデータを探すのは容易ではない。

本稿では、シーンとしてゲーム内の映像そのものを入力として用いる。ゲームをプレイしている映像には自然の様子、建物の様子、人物、人物の行動などの情報が含まれている。また、ゲームのプレイ動画はインターネット上の動画共有サイトに大量に投稿されている。そのため、ゲームのプレイ動画における映像（画像の時系列）を入力、同じ動画に付与されているBGMから抽出した音響特徴を出力とすることで、特別なアノテーションをすることなく学習することができる。

2.2 関連研究

2.2.1 ゲームシーンからBGMを出力する研究

ゲームシーンからBGMを出力する研究は以下の2つが挙げられる。1つ目はゲームシナリオと感情状態に合わせてBGMを選曲するシステムである [1]。この研究では、自動生成されたゲームシナリオを入力すると、各ゲームシーンの情景にマッチしたBGMがデータベースから出力される。2つ目はCycleGANを用いた

ゲーム音楽のシーン別変換である [2]. この研究では, CycleGAN を用いたドメイン変換に加え, テンポと音色を考慮することによって, クラシック音楽からシーン別のゲーム音楽を生成する手法を提案した. これらの研究は楽曲を出力することはできるが, 映像を入力することはできない.

2.2.2 BGM を生成する研究

BGM を生成する研究は以下の 2 つが挙げられる. 1 つ目は RNN を用いたビデオゲーム音楽生成である [3]. この研究では, ユーザが投稿したビデオゲーム曲の MIDI を LSTM ベースの音楽言語モデリング用リカレントネットワークで学習し, それらを模倣した音楽を生成する. 2 つ目は NES 音楽データベースに関する研究である [4]. この研究のデータベースは, 一般的な MIDI ファイルで構成されたデータセットとは異なり, NES の正確な音響をレンダリングするために必要な情報を全て含んでいる. また, 生成された楽曲を NES スタイルのオーディオとしてレンダリングするツールも提供している. これらの研究は楽曲を出力することはできるが, 映像を入力することはできない.

2.2.3 映像から楽曲を生成する研究

映像から楽曲を生成する研究は以下の 2 つが挙げられる. 1 つ目は映像を学習した音楽の生成である [5]. この研究では, 楽器を演奏している映像から演奏者の骨格と楽器を検出して時間的に相互作用を確認することで, もっともらしい音楽を MIDI ファイルとして自動生成することができる. 2 つ目はダンス主導の音楽自動生成である [6]. この研究では, 既存のダンス映像から音楽を生成する方法とリアルタイムのダンス映像から音楽を生成する方法を実験した. これらの研究は映像を入力して楽曲を出力することはできるが, 学習の対象がゲームではない.

2.2.4 ゲームに関連する研究

ゲームに関連する研究は以下の2つが挙げられる。1つ目は物語のシーンにおける登場人物の感情状態とBGMの関係性抽出である [7]。この研究では、あるシーンの登場人物の感情状態の評価とBGMの音響特徴の抽出をすることで477シーンをデータ化して対応関係を分析した。2つ目は眼鏡型計測端末を用いたゲームプレイにおける重要なシーン抽出手法の検討である [8]。この研究では、プレイ動画の振り返りに要する時間を大幅に削減するために、ユーザの振る舞いからプレイ動画から重要なシーンを抽出する手法を検討した。これらの研究はゲームを対象としているが、楽曲の出力が目的ではない。

2.2.5 音楽検索に関連する研究

音楽検索に関連する研究は以下の2つがある。1つ目はEarth Mover's Distanceを用いたハミングによる類似音楽検索手法がある [9]。この研究では、輸送問題における各供給地が有する資源量を各音符の音長、輸送コストを各音符の出現時間と音高から算出することで、リズムと音程との類似度を同じ距離尺度で計り、全体の曲調が類似した音楽を検索する。2つ目はトルコ音楽のためのピッチと周波数ヒストグラムに基づく音楽情報検索である [10]。この研究では、データ駆動型モデルを用いた高次元ピッチ周波数ヒストグラム表現が西洋音楽理論的仮定抜きで音楽情報検索できることを示した。これらの研究は楽曲を検索することはできるが、映像を入力することはできない。

2.2.6 機械学習に関連する研究

機械学習に関連する研究は以下の2つが挙げられる。1つ目は建物のエネルギー消費量予測のためのディープラーニングフレームワークである [11]。この研究で

は、予め定義された間隔で記録されたエネルギー消費データに対して建物のエネルギー消費を予測するディープラーニングフレームワークである CNN-LSTM を提案した。2つ目は日射量と太陽光発電電力の時系列データを予測するための深層学習モデルの評価である [12]。この研究では、再帰型ニューラルネットワーク (RNN) , 長期短期記憶 (LSTM) , ゲート付き再帰型ユニット (GRU) , 畳み込みニューラルネットワーク LSTM (CNN-LSTM) について正答率, 入力データ, 予測範囲, 季節と天候の種類, トレーニング時間の観点からモデルを比較した。これらの研究は本研究と同じ手法を用いているが, 研究の対象がゲームではない。

第3章 提案手法

本システムでは、BGMを付加したいゲームの画面が映像として与えられたとき（前述の通り、本研究ではこれを「シーン」とする）、それに適したBGMを自動で検索する手法を提案する。まず、機械学習（CNNおよびLSTM）を用いて、与えられたシーンに適したBGMの音響特徴を予測する。この機械学習モデルは、ゲームごとに学習してあるため、ユーザは模倣したいBGMをもつゲームを選択することができる。その後、BGM候補として用意されたフリー音源集から、予測した音響特徴に最も近い音響特徴を持つフリー音源を探索する。

3.1 データの前処理

入力・出力データには、YouTube上に投稿されている speedrun 動画を用いる。この動画をMP4形式で保存したものを12秒ごとに分割し、次の処理を行う。この処理によって得られるデータをゲームごとに100個用意し、シャッフルしてから半分を学習データ、残りをテストデータにする。

3.1.1 入力データの前処理

12秒ごとに分割されたMP4ファイルに対して、OpenCVのcvtColor関数を用いて画像をBGRからRGBに変換する。さらに、OpenCVのresize関数を用いて画像のサイズを80:80に変更する。これにより、80:80:3のデータが360フレーム分得られる。

3.1.2 出力データの前処理

出力データは、入力データと同じMP4ファイルからオーディオ部をWAV形式で抜き出し、librosaを用いてフレームごとにstft, cqt, iirt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, melspectrogram, mfcc, delta, nmfを抽出する（nmf以外はlibrosaの関数名にて記載）。なお、これらの特徴量は一部のみを選択して用いることもできる。

3.2 提案手法に使用する音響特徴

3.2.1 stft

stft関数は音声に対して短時間フーリエ変換を行う関数である。短時間フーリエ変換は窓関数をずらしながらフーリエ変換を行う処理である。フーリエ変換は時間領域のデータを周波数領域のデータへ変換する処理である。

3.2.2 cqt

cqt関数は音声に対して定Q変換を行う関数である。短時間フーリエ変換のサンプル数は全ての周波数において一定である。このとき、低周波数と高周波数で分解能の比率が変わる。定Q変換は周波数に応じてサンプル数を変えることでこの問題を解決した。

3.2.3 iirt

iirt関数は音声に対してIIRフィルタを使用した音響特徴である。IIRフィルタはインパルス応答が永久に出続ける線形時不変デジタルフィルタである。

3.2.4 salience

salience 関数は音声を顕著性スペクトログラムに変換する関数である。短時間フーリエ変換のサンプル数は全ての周波数において一定である。このとき、低周波数と高周波数で分解能の比率が変わる。顕著性スペクトログラムはある周波数ビンに倍音の成分も加算することでこの問題を解決した。

3.2.5 chroma_stft

chroma_stft 関数は stft をクロマグラムに変換する関数である。クロマグラムは音響特徴を同じ音名をオクターブ間で足し合わせたものである。

3.2.6 chroma_cqt

chroma_stft 関数は cqt をクロマグラムに変換する関数である。クロマグラムは音響特徴を同じ音名をオクターブ間で足し合わせたものである。

3.2.7 chroma_cens

chroma_cens 関数は chroma_cqt を chroma_cens に変換する関数である。chroma_cens は chroma_cqt に正規化と振幅閾値に基づく振幅の量子化を行うことで得られる。

3.2.8 melspectrogram

melspectrogram 関数は音声をメルスペクトログラムに変換する関数である。メルスペクトログラムはスペクトログラムにメル尺度を適用したスペクトログラムである。メル尺度は人間の知覚に合わせた周波数の尺度である。

3.2.9 mfcc

mfcc 関数は音声をメル周波数ケプストラム係数に変換する関数である。メル周波数ケプストラム係数は音声に対してフーリエ変換を行い、メルフィルタバンクをかけて離散コサイン変換することで得られる。

3.2.10 delta

delta 関数は mfcc をデルタメルケプストラムに変換する関数である。デルタメルケプストラムはメル周波数ケプストラム係数の時間変化の微分を差分ベクトルにより近似した動的特徴量である。

3.2.11 nmf

nmf 関数は音声に対して非負値行列因子分解 (NMF) を行う関数である。librosa の関数名は `librosa.decompose.decompose` である。スペクトログラム M_{ft} に非負値行列因子分解を行うと $M_{ft} = M_{fc}M_{ct}$ となる。このとき、非負値行列因子分解はスペクトログラムを c 個に分割したと考えることができる。

3.3 CNN-LSTM による BGM の音響特徴の予測

上で述べた入力データ (ゲームの映像) から出力データ (そのゲームの BGM の音響的特徴) を予測するモデルを CNN-LSTM により構築する。構築には、Tensorflow の keras ライブラリを用いる。まず、入力データが CNN によりベクトルに変換される。CNN は画像からパターンを発見するための手法である [13]。画像の特徴を残したまま画像を小さくすることができる。本稿の CNN は畳み込み層とプーリング層の組み合わせを 3 回繰り返して構成する。詳細は表 3.1 の通りである。次に、平坦化層を用いて画像を 1 列に並べ、全結合層を 3 回繰り返す。これらの処理を用いて画

表 3.1: CNN の構成

	処理	サイズ	フィルタ	活性化関数
01	畳み込み	3:3	16 枚	ReLU
02	最大値プーリング	2:2		
03	畳み込み	3:3	32 枚	ReLU
04	最大値プーリング	2:2		
05	畳み込み	3:3	64 枚	ReLU
06	最大値プーリング	2:2		

象をベクトルに変換する。ただし、画像は 360 フレームあるため、Timedistributed層を用いて CNN を複製する。最後に、LSTM で 360 個のベクトルを音響特徴に変換する。LSTM は時系列を考慮してデータを予測・分類する手法である [14]。原始的な RNN と違い、勾配消失問題を解決している。本稿の LSTM は活性化関数に tanh を用いた上で 2 回繰り返す。これらの層を用いて映像を音響特徴に変換する。図形で表すと図 3.1 のようになる。なお、最適化手法には ADAM[15][16] を用いる。損失関数には平均二乗誤差を用いる。バッチサイズは 16 とする。chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens を使用する場合のエポック数は 500, それ以外の音響特徴を用いる場合のエポック数は 100 とした。

3.4 フリー音源の出力

予測した音響特徴に最も近い BGM を、あらかじめ作成したフリー音源集から探索する。フリー音源集の各楽曲から上で述べた音響特徴と同じ音響特徴をあらかじめ抽出しておく。そして、予測した音響特徴とフリー音源集の各楽曲の距離を Earth Mover's Distance に基づいて計算し、距離でソートした結果を表示することでフリー音源を出力する。Earth Mover's Distance は分布 A と分布 B が与え

図 3.1: CNN-LSTM の構成

られたとき, A を B に変形するための最小コストである.

第4章 評価実験

提案手法について評価実験を行う。まず、評価実験に使用するデータセットについて述べる。次に、ゲームの類似度に関する実験を行う。提案手法はユーザが自作ゲームに類似したゲームを学習したモデルを選択することを想定している。この状況を疑似的に再現するために学習するゲームに類似した既存のゲームを計算する実験を行う。さらに、予測した音響特徴の妥当性に関する実験を行う。あるシーンから予測した音響特徴と同じシーンの実際の音響特徴の距離を求めることで予測した音響特徴が実際の音響特徴を反映しているか検証する。そして、フリー音源の出力に関する実験を行う。異なるシーンを入力しても同じフリー音源が出力されれば研究の趣旨に反する。そこで、どのような音響特徴を用いれば異なるシーンを入力すると異なるフリー音源が出力されるか検証する。最後に、入力に用いたゲームやシーンと出力されたフリー音源の関係性について定性的に論ずる。

4.1 データセット

まず、ゲーム集を作成する。ゲーム集にはYouTube上に投稿されている speedrun 動画を用いる。speedrun 動画はゲームをすばやく攻略することが目的であり、冗長性が少ないため、ゲーム集に適切であると考えられる。ゲーム集に用いるゲームは表 4.1 の『Ghost of Tsushima』, 『OFF』, 『OMORI』, 『Undertale』, 『すばらしきこのせかい』, 『クロノ・トリガー』, 『ニーア オートマタ』, 『ペルソナ 5』, 『モンスターハンター ストーリーズ』, 『ロマンシング サ・ガ 3』, 『ワイルドアームズ』, 『大神』の 12 種類のゲームを用いる。この中から『Undertale』と『ク

『クロノ・トリガー』を学習に用いる。また、表4.1の中から『Ghost of Tsushima』, 『OFF』, 『OMORI』, 『すばらしきこのせかい』, 『ニア オートマタ』, 『ペルソナ5』, 『モンスターハンター ストーリーズ』, 『ロマンシング サ・ガ3』, 『ワイルドアームズ』, 『大神』を入力に用いる。加えて、学習に用いる『Undertale』と『クロノ・トリガー』も参考として入力する。これらのゲームから、それぞれ12秒のシーン6個を抽出する。シーン6個の内訳は戦闘シーン2個, 探索シーン2個, 会話シーン2個である。

次に、フリー音源集を作成する。フリー音源集には表4.2の『bensound』, 『DOVA-SYNDROME』, 『魔王魂』の3つのサイトを用いる。これらのサイトから約170個のフリー音源をWAVファイルとしてダウンロードする。このWAVファイルに曲名, 作曲者, URLを追加してフリー音源集とする。さらに、フリー音源集の中からランダムに50個の評価実験に使用するフリー音源を抽出する。評価実験に使用するフリー音源は表4.3の通りである。

4.2 評価実験に用いるゲーム

4.2.1 『Ghost of Tsushima』

『Ghost of Tsushima』は文永の役を物語の題材としているRPGである。『Ghost of Tsushima』は黒澤映画のカメラワークや演出法などを参考にしている点が評価を受けている。

4.2.2 『OFF』

『OFF』は世界を浄化するという神聖な使命を帯びた主人公が冒険するRPGである。『OFF』はストーリー, キャラクター, 雰囲気などでカルト的な人気がある。また、学習に用いた『Undertale』に影響を与えたとされている。

4.2.3 『OMORI』

『OMORI』は引きこもりの少年を操作して夢と現実の世界を行き来しながら冒険する RPG である。『OMORI』は死やうつ病といったテーマを含めたサイコロジカルホラーの要素が評価を受けている。また、学習に用いた『Undertale』と同様に MOTHER シリーズの影響を受けている。

4.2.4 『Undertale』

『Undertale』はモンスターたちの住む地底世界に落ちてしまった主人公を操作して地上に帰るために様々なモンスターと出会いながら冒険する RPG である。『Undertale』は、そのシナリオや音楽から近年制作された RPG の中で特出した知名度を有している。

4.2.5 『すばらしきこのせかい』

『すばらしきこのせかい』は渋谷の雑踏で目覚めた主人公が死神のゲームに巻き込まれる RPG である。『すばらしきこのせかい』は斬新なビジュアル表現とバトルシステムにより評価を受けている。

4.2.6 『クロノ・トリガー』

『クロノ・トリガー』は偶然の事故から時間を移動する手段を発見し、時を越えて様々な時代を行き来する中で未来を守るために戦う RPG である。『クロノ・トリガー』は RPG の基本要素を網羅的に含んでおり、RPG の礎を築いている。

4.2.7 『ニーア オートマタ』

『ニーア オートマタ』は人類が製造したアンドロイドとして異星人が製造した機械生命体と戦いながら、自分たちが生まれた意味を知るRPGである。『ニーア オートマタ』は独特なストーリー展開が多数あり、評価を受けている。

4.2.8 『ペルソナ5』

『ペルソナ5』はペルソナ能力に目覚めた主人公が心の怪盗団を結成して世直しを試みるRPGである。『ペルソナ5』はスタイリッシュな演出やジュブナイル的なストーリーが評価を受けている。

4.2.9 『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンター ストーリーズ』はモンスターと共に生きる里で育った主人公が災厄をきっかけに世界へと旅立っていく育成RPGである。『モンスターハンター ストーリーズ』はモンスターハンターシリーズの世界観をRPGとして体験できる点が評価を受けている。

4.2.10 『ロマンシング サ・ガ3』

『ロマンシング サ・ガ3』は8人の男女からプレイヤーが任意のキャラクターを主人公に選択する方式のRPGである。『ロマンシング サ・ガ3』はトーナメント戦に参加する、暴走する車に乗ってバトルする、龍と共闘すなどの豊富なイベントが評価を受けている。また、学習に用いた『クロノ・トリガー』と同様にスクウェアが開発に携わっている。

4.2.11 『ワイルドアームズ』

『ワイルドアームズ』は3人の孤独な人間の運命が一つに重なり、魔族の目的を挫くために協力して旅立つRPGである。『ワイルドアームズ』は主人公3人の個性があらゆる場面でそれぞれの役割を持っているという点で評価を受けている。また、学習に用いた『クロノ・トリガー』の影響を受けたとされている。

4.2.12 『大神』

『大神』は駒ヶ根市光前寺の霊犬早太郎伝説がモデルの主人公がヤマタノオロチを倒して世界を再生するために人々の願いをかなえる旅に出るRPGである。『大神』は日本神話をモチーフにしたストーリーや水墨画のようなグラフィックが評価を受けている。

4.3 ゲームの類似度に関する実験

ゲームの類似度に関する実験を行う。提案手法はユーザが自作ゲームに類似したゲームを学習したモデルを選択することを想定している。この状況を疑似的に再現するために学習するゲームと既存のゲームの類似度を求める。

ゲームの類似度はシーンの類似度から求める。シーンの類似度は画像の距離から求める。画像の距離は画像のハッシュ値の差から求める。画像のハッシュ値はImageHashライブラリを用いて求める。ImageHashライブラリは画像をビット列に変換する。類似した画像を入力すると類似したビット列が出力される。ゲームAとゲームBの類似度を求めるときは、ゲームAの12秒のシーン6個に含まれる全ての画像のハッシュ値とゲームBの12秒のシーン6個に含まれる全ての画像のハッシュ値の差を全ての組み合わせで求め、平均値を取ることでゲームAとゲームBの類似度とする。

この実験では、学習に用いる『Undertale』と『クロノ・トリガー』と入力に用いる『Ghost of Tsushima』, 『OFF』, 『OMORI』, 『すばらしきこのせかい』, 『ニーア オートマタ』, 『ペルソナ5』, 『モンスターハンター ストーリーズ』, 『ロマンシング サ・ガ3』, 『ワイルドアームズ』, 『大神』の類似度を求める。結果は図 4.1, 4.2 の通りである。したがって、『Undertale』に最も類似しているゲームは『OMORI』であることが示された。また、『クロノ・トリガー』に最も類似しているゲームは『ロマンシング サ・ガ3』であることが示された。

4.4 予測した音響特徴の妥当性に関する実験

予測した音響特徴の妥当性に関する実験を行う。あるシーンから予測した音響特徴と同じシーンの実際の音響特徴の距離を求めることで予測した音響特徴が実際の音響特徴を反映しているか検証する。

4.4.1 方法

まず、『Undertale』と『クロノ・トリガー』の映像を入力データ、『Undertale』と『クロノ・トリガー』の stft, cqt, iirt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, melspectrogram, mfcc, delta, nmf を出力データとして学習した 22 個のモデルを用意する。これらのモデルに『OMORI』と『ロマンシング サ・ガ3』から 12 秒のシーン 6 個（合計して 12 個のシーン）を入力して音響特徴を予測する。また、入力したシーンを stft, cqt, iirt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, melspectrogram, mfcc, delta, nmf に変換して実際の音響特徴を得る。

このとき、1 種類の音響特徴あたり 12 個の予測した音響特徴と 12 個の実際の音響特徴が得られる。これらの音響特徴の距離を全ての組み合わせで Earth Mover's Distance を用いて求める。さらに、stft, cqt, iirt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, melspectrogram, mfcc, delta, nmf を全ての組み合わせで足し合わせ

ることで 2048 パターンの音響特徴の組み合わせを求める。ここで、これら音響特徴に対して平均値プーリングを行うことで 1 種類のシーンに対する音響特徴の距離に変換する。そして、2048 パターンの音響特徴の組み合わせから予測した音響特徴が実際の音響特徴を反映しているパターンを 4 種類の方法で求める。

1 つ目の方法では、シーンの集合

$$S = \{ \text{戦闘シーン 1, 戦闘シーン 2, 探索シーン 1, 探索シーン 2, 会話シーン 1, 会話シーン 2} \}$$

のあるシーン s に対する i 種類目の予測した音響特徴 $y_i^{\text{pred}}(s)$ と同じシーンの実際の音響特徴 $y_i^{\text{true}}(s)$ の距離 $\text{dist}(y_i^{\text{pred}}(s), y_i^{\text{true}}(s))$ は他のシーンとの距離

$$\text{dist}(y_i^{\text{pred}}(s), y_i^{\text{true}}(s')) (s \neq s')$$

より小さいほど予測した音響特徴が実際の音響特徴を反映していると考えられる。そこで、2048 パターンの音響特徴に対して以下の式が最大になるパターンを求める。

$$\sum_{s \in S} \sum_{s' \in S} \{ \text{dist}(y_i^{\text{true}}(s'), y_i^{\text{pred}}(s)) - \text{dist}(y_i^{\text{true}}(s), y_i^{\text{pred}}(s)) \}$$

2 つ目の方法では、シーンの集合

$$S = \{ \text{戦闘シーン 1, 戦闘シーン 2, 探索シーン 1, 探索シーン 2, 会話シーン 1, 会話シーン 2} \}$$

のあるシーン s に対する i 種類目の実際の音響特徴 $y_i^{\text{true}}(s)$ と同じシーンから予測した音響特徴 $y_i^{\text{pred}}(s)$ の距離 $\text{dist}(y_i^{\text{true}}(s), y_i^{\text{pred}}(s))$ は他のシーンとの距離

$$\text{dist}(y_i^{\text{true}}(s), y_i^{\text{pred}}(s')) (s \neq s')$$

より小さいほど予測した音響特徴が実際の音響特徴を反映していると考えられる。そこで、2048 パターンの音響特徴に対して以下の式が最大になるパターンを求める。

$$\sum_{s \in S} \sum_{s' \in S} \{ \text{dist}(y_i^{\text{pred}}(s'), y_i^{\text{true}}(s)) - \text{dist}(y_i^{\text{pred}}(s), y_i^{\text{true}}(s)) \}$$

3 つ目の方法では、シーンの集合

$$S = \{ \text{戦闘シーン, 探索シーン, 会話シーン} \}$$

のあるシーン s に対する i 種類目の予測した音響特徴 $y_i^{\text{pred}}(s)$ と同じシーンの実際の音響特徴 $y_i^{\text{true}}(s)$ の距離 $\text{dist}(y_i^{\text{pred}}(s), y_i^{\text{true}}(s))$ は他のシーンとの距離

$$\text{dist}(y_i^{\text{pred}}(s), y_i^{\text{true}}(s')) (s \neq s')$$

より小さいほど予測した音響特徴が実際の音響特徴を反映していると考えられる。そこで、2048 パターンの音響特徴に対して以下の式が最大になるパターンを求める。

$$\sum_{s \in S} \sum_{s' \in S} \{ \text{dist}(y_i^{\text{true}}(s'), y_i^{\text{pred}}(s)) - \text{dist}(y_i^{\text{true}}(s), y_i^{\text{pred}}(s)) \}$$

4つ目の方法では、シーンの集合

$$S = \{ \text{戦闘シーン}, \text{探索シーン}, \text{会話シーン} \}$$

のあるシーン s に対する i 種類目の実際の音響特徴 $y_i^{\text{true}}(s)$ と同じシーンから予測した音響特徴 $y_i^{\text{pred}}(s)$ の距離 $\text{dist}(y_i^{\text{true}}(s), y_i^{\text{pred}}(s))$ は他のシーンとの距離

$$\text{dist}(y_i^{\text{true}}(s), y_i^{\text{pred}}(s')) (s \neq s')$$

より小さいほど予測した音響特徴が実際の音響特徴を反映していると考えられる。そこで、2048 パターンの音響特徴に対して以下の式が最大になるパターンを求める。

$$\sum_{s \in S} \sum_{s' \in S} \{ \text{dist}(y_i^{\text{pred}}(s'), y_i^{\text{true}}(s)) - \text{dist}(y_i^{\text{pred}}(s), y_i^{\text{true}}(s)) \}$$

4.4.2 結果

1つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離が最も小さくなる組み合わせは cqt, chroma_stft, chroma_cens, delta の組み合わせであることが示された (図 4.3)。また、平均値プーリングをした結果は図 4.4 の通りである。さらに、『クロノ・トリガー』を学習したモデルが『ロマンシング サ・ガ 3』から予測した音響特徴と実際の音響特徴

の距離が最も小さくなる組み合わせは salience と delta の組み合わせであることが示された (図 4.5)。また、平均値プーリングをした結果は図 4.6 の通りである。

2つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルに『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離が最も小さくなる組み合わせは cqt, chroma_stft, chroma_cens, delta の組み合わせであることが示された (図 4.3)。また、平均値プーリングをした結果は図 4.4 の通りである。さらに、『クロノ・トリガー』を学習したモデルに『ロマンシング サ・ガ 3』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離が最も小さくなる組み合わせは salience と delta の組み合わせであることが示された (図 4.5)。また、平均値プーリングをした結果は図 4.6 の通りである。

3つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離が最も小さくなる組み合わせは cqt と chroma_cens の組み合わせであることが示された (図 4.7)。また、平均値プーリングをする前の結果は図 4.8 の通りである。さらに、『クロノ・トリガー』を学習したモデルが『ロマンシング サ・ガ 3』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離が最も小さくなる組み合わせは salience と delta の組み合わせであることが示された (図 4.6)。また、平均値プーリングをする前の結果は図 4.5 の通りである。

4つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離が最も小さくなる組み合わせは cqt と chroma_cens の組み合わせであることが示された (図 4.7)。また、平均値プーリングをする前の結果は図 4.8 の通りである。さらに、『クロノ・トリガー』を学習したモデルが『ロマンシング サ・ガ 3』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離が最も小さくなる組み合わせは salience と delta の組み合わせであることが示された (図 4.6)。また、平均値プーリングをする前の結果は図 4.5 の通りである。

4.4.3 考察

図4.3より、戦闘シーン1から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で3番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。戦闘シーン2から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番大きいいため、予測は失敗したと考えられる。探索シーン1から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番小さいため、予測は成功したと考えられる。探索シーン2から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で2番目に大きいため、予測は部分的に失敗したと考えられる。会話シーン1から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番小さいため、予測は成功したと考えられる。会話シーン2から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で2番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。

図4.4より、戦闘シーンから予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番大きいため、予測は失敗したと考えられる。探索シーンから予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番大きいため、予測は失敗したと考えられる。会話シーンから予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番小さいため、予測は成功したと考えられる。

図4.5より、戦闘シーン1から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番小さいため、予測は成功したと考えられる。戦闘シーン2から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で3番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。探索シーン1から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番小さいため、予測は成功したと考えられる。

探索シーン2から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で2番目に大きいため、予測は部分的に失敗したと考えられる。会話シーン1から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で3番目に大きいため、予測は部分的に失敗したと考えられる。会話シーン2から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で3番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。

図4.6より、戦闘シーンから予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で2番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。探索シーンから予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番小さいため、予測は成功したと考えられる。会話シーンから予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で2番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。

図4.7より、戦闘シーンから予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番大きいため、予測は失敗したと考えられる。探索シーンから予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番小さいため、予測は成功したと考えられる。会話シーンから予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。

図4.8より、戦闘シーン1から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番小さいため、予測は成功したと考えられる。戦闘シーン2から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で1番大きいため、予測は失敗したと考えられる。探索シーン1から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で3番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられ

る。探索シーン2から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で2番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。会話シーン1から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で3番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。会話シーン2から予測した音響特徴は実際の音響特徴との距離が全てのシーンの音響特徴との距離の中で2番目に小さいため、予測は部分的に成功したと考えられる。

4.5 フリー音源の出力に関する実験

フリー音源の出力に関する実験を行う。異なるシーンを入力しても同じフリー音源が出力されれば研究の趣旨に反する。そこで、どのような音響特徴を用いれば異なるシーンを入力すると異なるフリー音源が出力されるか検証する。

4.5.1 方法

まず、『Undertale』と『クロノ・トリガー』の映像を入力データ、『Undertale』と『クロノ・トリガー』の stft, cqt, iirt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, melspectrogram, mfcc, delta, nmf を出力データとして学習した 22 個のモデルを用意する。これらのモデルに全てのゲームの 12 秒のシーン 6 個（合計 72 個）から音響特徴を予測する。また、50 個のフリー音源もそれぞれ stft, cqt, iirt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, melspectrogram, mfcc, delta, nmf に変換して音響特徴を得る。

このとき、1 種類の音響特徴あたり、72 個の予測した音響特徴と 50 個のフリー音源の音響特徴が得られる。これらの音響特徴の距離を Earth Mover's Distance を用いて全ての組み合わせで求める。さらに、stft, cqt, iirt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, melspectrogram, mfcc, delta, nmf を全ての組み合わせ

で足し合わせることで 2048 パターンの音響特徴の組み合わせを求める。そして、2048 パターンの音響特徴の組み合わせから結果が散らばるパターンを 7 種類の方法で求める。

1つ目の方法は離散コサイン距離を用いる方法である。シーンを 2 つ選び、これらのシーンから予測した音響特徴と 50 個のフリー音源の音響特徴の距離を抽出する。このとき得られる 2 つのベクトルから離散コサイン類似度を求める。この処理を全てのシーンの組み合わせで求めて離散コサイン類似度を合算する。さらに、2048 パターンの音響特徴の組み合わせから離散コサイン類似度の和が最も小さいパターンを求めることで、結果が散らばるパターンを求める。

2つ目の方法も離散コサイン類似度を用いる方法である。フリー音源を 2 つ選び、これらの音響特徴と 72 個のシーンから予測した音響特徴の距離を抽出する。このとき得られる 2 つのベクトルの離散コサイン類似度を全てのフリー音源の組み合わせで求めて離散コサイン類似度を合算する。さらに、2048 パターンの音響特徴の組み合わせから離散コサイン類似度の和が最も小さいパターンを求める。

3つ目は分散を用いる方法である。シーンを 1 つ選び、そのシーンから予測した音響特徴と 50 個のフリー音源の音響特徴の距離を抽出する。このとき得られるベクトルの分散を求める。この分散を全てのシーンで求めて合算する。さらに、2048 パターンの音響特徴の組み合わせから分散の和が最も小さいパターンを求めることで、結果が散らるパターンを求める。

4つ目も分散を用いる方法である。フリー音源を 1 つ選び、その音響特徴と 72 個のシーンから予測した音響特徴の距離を抽出する。このとき得られるベクトルの分散を全てのシーンで求めて合算する。さらに、2048 パターンの音響特徴の組み合わせから分散の和が最も小さいパターンを求める。

5つ目も分散を用いる方法である。音響特徴の組み合わせを 1 つ選び、分散を求める。この分散を全ての音響特徴の組み合わせで求める。さらに、2048 パターンの音響特徴の組み合わせから分散が最も小さいパターンを求める。

6つ目の方法は最小値と分散で求める。シーンを1つ選び、そのシーンから予測した音響特徴と50個のフリー音源の音響特徴の距離を抽出する。このとき得られるベクトルの最小値の添字を保存する。この処理を全てのシーンで求める。このとき得られる添字の分布から分散を求める。さらに、2048パターンの音響特徴の組み合わせから分散が最も小さいパターンを求めることで、結果が散らるパターンを求める。

7つ目の方法も最小値と分散で求める。フリー音源を1つ選び、その音響特徴と72個のシーンから予測した音響特徴の距離を抽出する。このとき得られるベクトルの最小値の添字を全てのシーンで求めることで得られる添字の分布から分散を求る。さらに、2048パターンの音響特徴の組み合わせから分散が最も小さいパターンを求める。

4.5.2 結果

1つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは melspectrogram のみの組み合わせであることが示された (図 4.9)。また、『クロノ・トリガー』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは chroma_stft のみの組み合わせであることが示された (図 4.10)。

2つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは chroma_cens のみの組み合わせであることが示された (図 4.11)。また、『クロノ・トリガー』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは chroma_stft のみの組み合わせであることが示された (図 4.10)。

3つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは nmf のみの組み合わせであることが示された (図 4.12)。また、『クロノ・トリガー』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは nmf のみの組み合わせであることが示された (図 4.13)。

4つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは iirt のみの組み合わせであることが示された (図 4.14) . また、『クロノ・トリガー』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは mfcc のみの組み合わせであることが示された (図 4.15) .

5つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは iirt のみの組み合わせであることが示された (図 4.14) . また、『クロノ・トリガー』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは mfcc のみの組み合わせであることが示された (図 4.15) .

6つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは iirt, salience, chroma_cqt の組み合わせと stft と chroma_cqt の組み合わせであることが示された (図 4.16, 4.17) . また、『クロノ・トリガー』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは chroma_cqt のみの組み合わせであることが示された (図 4.18) .

7つ目の方法より、『Undertale』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは stft, chroma_cqt, chroma_cens, melspectrogram, mfcc, delta の組み合わせであることが示された (図 4.19) . また、『クロノ・トリガー』を学習したモデルの出力結果が散らばる組み合わせは cqt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, mfcc の組み合わせであることが示された (図 4.20) .

4.5.3 考察

図 4.9 より, ほぼ全てのシーンにおいて出力されたフリー音源は『禁域にて』, 『魔女の小部屋』, 『ファンタジー 06』のどれかであり, 出力されたフリー音源フリー音源は分散しなかった.

図 4.10 より, 『オーケストラ 24』や『Dew』のように選ばれやすいフリー音源があるものの, 出力されたフリー音源は概ね分散した. また, 『Ghost of Tsushima』は『オーケストラ 24』が最も選ばれやすく, 『すばらしきこのせかい』は『Dew』

が最も選ばれやすいように、ゲームごとの傾向を確認することができる。さらに、『クロノ・トリガー』に最も類似しているゲームである『ロマンシング サ・ガ3』に着目すると、戦闘シーンを入力した場合は『Shall we meet?』と『Take a Chance!』が出力された。探索シーンを入力した場合は『Dew』が出力された。会話シーンを入力した場合は『オーケストラ 24』と『Downtown』が出力された。

図 4.11 より、『Badass』や『サイバー 42』のように選ばれやすいフリー音源があるものの、出力されたフリー音源は概ね分散した。また、『すばらしきこのせかい』は『サイバー 42』が最も選ばれやすく、『ペルソナ 5』は『Badass』が最も選ばれやすいように、ゲームごとの傾向を確認することができる。さらに、『Undertale』に最も類似しているゲームである『OMORI』に着目すると、戦闘シーンを入力した場合は『サイバー 42』と『Badass』が出力された。探索シーンを入力した場合は『いけないドーナッツ』と『Badass』が出力された。会話シーンを入力した場合は『8bit28』が出力された。

図 4.12 より、全てのシーンにおいて出力されたフリー音源は『禁域にて』であり、出力されたフリー音源は分散しなかった。

図 4.13 より、全てのシーンにおいて出力されたフリー音源は『禁域にて』であり、出力されたフリー音源は分散しなかった。

図 4.14 より、ほぼ全てのシーンにおいて出力されたフリー音源は『オーケストラ 24』と『禁域にて』のどちらかであり、出力されたフリー音源は分散しなかった。

図 4.15 より、ほぼ全てのシーンにおいて出力されたフリー音源は『オーケストラ 24』、『いけないドーナッツ』、『Talking time』のどれかであり、出力されたフリー音源は分散しなかった。

図 4.16 より、『India』や『Groovy Hip Hop』のように選ばれやすいフリー音源があるものの、出力されたフリー音源は概ね分散した。また、『すばらしきこのせかい』は『India』が最も選ばれやすく、『ニーア オートマタ』は『Groovy Hip Hop』が最も選ばれやすいように、ゲームごとの傾向を確認することができる。さらに、

『Undertale』に最も類似しているゲームである『OMORI』に着目すると、戦闘シーンを入力した場合は『Badass』と『だるまさんが転んだ的なBGM』が出力された。探索シーンを入力した場合は『Badass』が出力された。会話シーンを入力した場合は『オーケストラ 24』が出力された。

図 4.17 より、『オレンジ色の青春(学園編)的なBGM』や『Extreme Action』のように選ばれやすいフリー音源があるものの、出力されたフリー音源は概ね分散した。また、『OMORI』は『Badass』が最も選ばれやすく、『すばらしきこのせかい』は『India』が最も選ばれやすいように、ゲームごとの傾向を確認することができる。さらに、『Undertale』に最も類似しているゲームである『OMORI』に着目すると、戦闘シーンを入力した場合は『Badass』と『だるまさんが転んだ的なBGM』が出力された。探索シーンを入力した場合は『Badass』が出力された。会話シーンを入力した場合は『オーケストラ 24』が出力された。

図 4.18 より、『アコースティック 48』や『India』のように選ばれやすいフリー音源があるものの、出力されたフリー音源は概ね分散した。また、『ニーア オートマタ』は『India』が最も選ばれやすく、『ペルソナ 5』では『アコースティック 48』が最も選ばれやすいように、ゲームごとの傾向を確認することができる。さらに、『クロノ・トリガー』に最も類似しているゲームである『ロマンシング サ・ガ 3』に着目すると、戦闘シーンを入力した場合は『アコースティック 48』、『アコースティック 11』、『手作りスコーン』が出力された。探索シーンを入力した場合は『街をブラブラする的なBGM』と『India』が出力された。会話シーンを入力した場合は『石畳の街並み』と『India』が出力された。

図 4.19 より、ほぼ全てのシーンにおいて出力されたフリー音源は『オーケストラ 24』、『India』、『ファンタジー 06』のどれかであり、出力されたフリー音源は分散しなかった。

図 4.20 より、ほぼ全てのシーンにおいて出力されたフリー音源は『India』であり、出力されたフリー音源は分散しなかった。

4.6 出力されたフリー音源の評価

入力に用いたゲームやシーンと出力されたフリー音源の関係性について評価する。

『禁域にて』は遅いテンポと不協和音で不気味な雰囲気演出しているため、『OFF』に適していると考えられるが、図 4.9, 4.12, 4.13, 4.14 のように全てのゲームやシーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『魔女の小部屋』は短調と西洋楽器であやしい雰囲気演出しているため、一部の探索シーンに適していると考えられるが、図 4.9 のように全てのゲームやシーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『ファンタジー 06』は高音とコーラスで壮大な雰囲気演出しているため、『ワイルドアームズ』に適していると考えられる、図 4.9, 4.19 のように全てのゲームやシーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『Take a Chance !』は速いテンポと電子音の音色で緊張した雰囲気演出しているため、図 4.10 のように戦闘シーンに適していると考えられる。

『Shall we meet ?』は遅いテンポと繰り返しの多いメロディーでさわやかな雰囲気演出しているため、会話シーンに適していると考えられるが、図 4.10 のように戦闘シーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『Dew』は速いテンポと繰り返しの多いメロディーで軽快な雰囲気演出しているため、図 4.10 のように探索シーンに適していると考えられる。

『Downtown』は遅いテンポとジャズの曲調で落ち着いた雰囲気演出しているため、図 4.10 のように会話シーンに適していると考えられる。

『オーケストラ 24』は速いテンポとコーラスで緊張した雰囲気演出しているため、戦闘シーンや図 4.10, 4.16, 4.17 のように切羽詰まった会話シーンに適していると考えられ、図 4.14, 4.15, 4.19 のように全てのゲームやシーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『サイバー 42』と変化の少ないメロディーと特徴的な楽器で軽快な雰囲気演出しているため、探索シーンに適していると考えられるが、図 4.11 のように戦闘シー

ンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『Badass』は遅いテンポと変化の少ない曲調で落ち着いた雰囲気演出しているため、会話シーンに適していると考えられるが、図 4.11, 4.16, 4.17 のように戦闘シーンや探索シーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『いけないドーナッツ』は短調と音符の少ないメロディであやしい雰囲気演出しているため、図 4.11 のように『OMORI』の探索シーンに最適であると考えられるが、図 4.15 のように全てのゲームやシーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『8bit28』は速いテンポと変化の大きい曲調でせわしない雰囲気演出しているため、図 4.11 のように切羽詰まった会話シーンに適していると考えられる。

『Talking time』は遅いテンポと変化の少ない曲調で穏やかな雰囲気演出しているため、会話シーンに適していると考えられるが、図 4.15 のように全てのゲームやシーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『だるまさんが転んだ的な BGM』は遅いテンポと特徴的な効果音で間の抜けた雰囲気演出しているため、図 4.16, 4.17 のように『Undertale』に適していると考えられるが、戦闘シーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『アコースティック 48』は遅いテンポと変化の少ないコード進行で切ない雰囲気演出しているため、会話シーンに適していると考えられるが、図 4.18 のように戦闘シーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『アコースティック 11』は遅いテンポとジャズの曲調で陽気な雰囲気演出しているため、会話シーンに適していると考えられるが、図 4.18 のように戦闘シーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『手作りスコーン』は遅いテンポと音符の少ないメロディで穏やかな雰囲気演出しているため、会話シーンに適していると考えられるが、図 4.18 のように戦闘シーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

『街をブラブラする的な BGM』は遅いテンポとシンプルな音色で穏やかな雰囲気

気を演出しているため、図 4.18 のように探索シーンに適していると考えられる。

『石畳の街並み』は遅いテンポとアコーディオンの曲調で陽気な雰囲気演出しているため、図 4.18 のように会話シーンに適していると考えられる。

『India』は遅いテンポと特徴的な楽器であやしい雰囲気演出しているため、図 4.18 のように一部の探索シーンや会話シーンに適していると考えられるが、図 4.19, 4.20 のように全てのゲームやシーンに適したフリー音源ではないと考えられる。

表 4.1: 評価実験に使用するゲーム

	ゲーム	販売	URL
01	Ghost of Tsushima	ソニーインタラクティブエンタテインメント	https://www.youtube.com/watch?v=UbJdw_mH6RI
02	OFF		https://www.youtube.com/watch?v=L5sm04qn_1c
03	OMORI	OMOCAT, LLC	https://www.youtube.com/watch?v=bZk06vOM9Qw
04	Undertale	トビー・フォックス	https://www.youtube.com/watch?v=AdQN-FZCK_Y
05	クロノ・トリガー	スクウェア	https://www.youtube.com/watch?v=Ac6dVnF_5bY
06	すばらしきこのせかい	スクウェア・エニックス	https://www.youtube.com/watch?v=GxmT2KeHHGY
07	ニーア オートマタ	スクウェア・エニックス	https://www.youtube.com/watch?v=ULLUeA1orY
08	ペルソナ5	セガ	https://www.youtube.com/watch?v=8pJmJ43rJmw
09	モンスターハンター ストーリーズ	カプコン	https://www.youtube.com/watch?v=-dn1dGZ1Ros
10	ロマンシング サ・ガ3	スクウェア	https://www.youtube.com/watch?v=ojxzB6fhLLs
11	ワイルドアームズ	ソニー・インタラクティブエンタテインメント	https://www.youtube.com/watch?v=4PS1esPbmJc
12	大神	カプコン	https://www.youtube.com/watch?v=fgeyN2BUpUI

表 4.2: 評価実験に使用するサイト

	サイト	URL
01	bensound	https://www.bensound.com/
02	DOVA-SYNDROME	https://dova-s.jp/
03	魔王魂	https://maou.audio/

表 4.3: 評価実験に使用するフリー音源

	フリー音源	作曲者	URL
01	Assault of enemy	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play3233.html
02	ヒーリング 13	森田交一	https://maou.audio/bgm_healing13/
03	ヒーリング 11	森田交一	https://maou.audio/bgm_healing11/
04	海中洞窟	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play12587.html
05	house of terror	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play3367.html
06	オーケストラ 24	森田交一	https://maou.audio/bgm_orchestra24/
07	オレンジ色の青春(学園編)的な BGM	鷹尾まさき (タカオマサキ)	https://dova-s.jp/bgm/play16888.html
08	珍妙なお店	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play9658.html
09	いけないドーナッツ	稿屋 隆	https://dova-s.jp/bgm/play211.html
10	アコースティック 48	森田交一	https://maou.audio/bgm_acoustic48/
11	爽やかなアイリッシュ的な BGM	鷹尾まさき (タカオマサキ)	https://dova-s.jp/bgm/play1840.html
12	ある冬の寒い夜に	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play4594.html
13	8bit28	森田交一	https://maou.audio/bgm_8bit28/
14	少年達の寄り道的な BGM	鷹尾まさき (タカオマサキ)	https://dova-s.jp/bgm/play2778.html
15	Little Garden	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play1872.html
16	Dew	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play3012.html
17	オーケストラ 26	森田交一	https://maou.audio/bgm_orchestra26/
18	grain of wood	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play1946.html
19	アコースティック 11	森田交一	https://maou.audio/bgm_acoustic11/
20	ネオロック 81	森田交一	https://maou.audio/bgm_neorock81/
21	Badass	Benjamin Tissot	https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/badass
22	街をブラブラする的な BGM	鷹尾まさき (タカオマサキ)	https://dova-s.jp/bgm/play1950.html
23	India	Benjamin Tissot	https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/india
24	Ravioli	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play5132.html
25	Talking Time	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play1990.html

	フリー音源	作曲者	URL
26	Epic	Benjamin Tissot	https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/epic
27	Cute	Benjamin Tissot	https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/cute
28	禁域にて	稿屋 隆	https://dova-s.jp/bgm/play13621.html
29	雨だれの街	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play12388.html
30	アコースティック 51	森田交一	https://maou.audio/bgm_acoustic51/
31	Downtown	Benjamin Tissot	https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/downtown
32	手作りスコーン	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play13108.html
33	8bit15	森田交一	https://maou.audio/bgm_8bit18/
34	憂いのワルツ	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play14158.html
35	Groovy Hip Hop	Benjamin Tissot	https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/groovy-hip-hop
36	魔女の小部屋	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play15312.html
37	石畳の街並み	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play7317.html
38	8bit22	森田交一	https://maou.audio/bgm_8bit22/
39	Shall we meet ?	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play2896.html
40	だるまさんが転んだ的な BGM	鷹尾まさき (タカオマサキ)	https://dova-s.jp/bgm/play2473.html
41	Extreme Action	Benjamin Tissot	https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/extreme-action
42	ヒーリング 16	森田交一	https://maou.audio/bgm_healing16/
43	Crystal Summer	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play1830.html
44	ファンタジー 06	森田交一	https://maou.audio/bgm_fantasy06/
45	Buddy	Benjamin Tissot	https://www.bensound.com/royalty-free-music/track/buddy
46	夕焼け	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play4638.html
47	レトロな置き時計	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play14598.html
48	Take a Chance !	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play4535.html
49	devil ' s castle	MATSU	https://dova-s.jp/bgm/play1898.html
50	サイバー 42	森田交一	https://maou.audio/bgm_cyber42/

図 4.1: 『Undertale』 と全てのゲームの距離

図 4.2: 『クロノ・トリガー』と全てのゲームの距離

図 4.3: 『Undertale』を cqt, chroma_stft, chroma_cens, delta で学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全てのシーンの組み合わせで求めた結果

図 4.4: 『Undertale』を cqt, chroma_stft, chroma_cens, delta で学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全種類のシーンの組み合わせで求めた結果

図 4.5: 『クロノ・トリガー』を salience, delta で学習したモデルが『ロマンシング サ・ガ3』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全てのシーンの組み合わせで求めた結果

図 4.6: 『クロノ・トリガー』を salience で学習したモデルが『ロマンシング サ・ガ3』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全種類のシーンの組み合わせで求めた結果

図 4.7: 『Undertale』をcqt, chroma_censで学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全種類のシーンの組み合わせで求めた結果

図 4.8: 『Undertale』をcqt, chroma_censで学習したモデルが『OMORI』から予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を全てのシーンの組み合わせで求めた結果

図 4.9: 『Undertale』を melspectrogram で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果

図 4.11: 『Undertale』を chroma_cens で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果

図 4.13: 『クロノ・トリガー』をnmfで学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果

図 4.16: 『Undertale』を iirt, salience, chroma_cqt で学習したモデルの予測とフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組み合わせで求めた結果

図 4.20: 『クロノ・トリガー』を cqt, salience, chroma_stft, chroma_cqt, chroma_cens, mfcc で学習したモデルとフリー音源集の各楽曲の距離を全ての組

第5章 結 論

本稿では、ユーザが自作ゲームのあるシーンに適したBGMを探索することを想定し、シーンおよび参考にしたいゲームを指定することでそれに適したBGMを探索するシステムを提案した。本システムを実現する上で、シーンの入力方法が課題であった。そこで、本稿ではシーンとしてゲームの映像そのものを入力する方法をとった。ゲームをプレイしている映像は自然の様子、建物の様子、人物、人物の行動などの情報を含んでいる。また、BGMとシーンがペアになったデータセットである。関連研究としては、ゲームシナリオと感情状態に合わせてBGMを選択するシステム [1] や CycleGAN を用いたゲーム音楽のシーン別変換 [2] などを紹介した。

本稿では、BGMを付加したいゲームの映像を与えると、それに適したBGMを自動で検索する手法を提案した。機械学習を用いて与えられたシーンに適したBGMの音響特徴を予測し、BGM候補として用意したフリー音源集から予測した音響特徴に最も近い音響特徴を持つフリー音源を探索する。

また、提案手法を予測した音響特徴と出力したフリー音源の妥当性の観点から評価した。まず、ゲームの類似度に関する実験を行った。次に、予測した音響特徴の妥当性を評価した。予測した音響特徴と実際の音響特徴の距離を求めることで予測した音響特徴が妥当であるか検証した。そして、出力されたフリー音源の妥当性を評価した。どのような音響特徴を用いれば異なるシーンを入力すると異なるフリー音源が出力されるか検証した。最後に、入力に用いたゲームやシーンと出力されたフリー音源の関係性について定性的に論じた。

評価実験の結果、『クロノ・トリガー』を chroma_stft で学習したモデルに『ロマシング サ・ガ3』を入力した結果は妥当であることが示された。また、『Take a Chance!』, 『Dew』, 『Downtown』がそれぞれ、戦闘シーン, 探索シーン, 会話シーンに適していることを論じた。一方, nmf を学習したモデルの出力結果は妥当ではないことが示された。全てのシーンにおいて『禁域にて』が出力された。

しかし, 提案手法はデータセットの作成方法, 映像を音響特徴に変換する方法, BGMの出力方法などの観点から改善の余地を残した。データセットは映像を冒頭から順に12秒ずつ抽出して作成した。つまり, 1つの映像に複数のシーンが含まれている可能性がある。今後は, 1つの映像に複数のシーンが含まれないように改善する必要がある。また, フリー音源も冒頭の12秒のみを抽出しているため, 改善の余地がある。映像は機械学習を用いて音響特徴に変換した。機械学習の出力結果の妥当性は本稿で評価した。しかし, 機械学習の処理内容の妥当性は評価していないため, 改めて評価する必要がある。BGMは音響特徴に基づいて探索したフリー音源を出力した。フリー音源を出力する方法では著作権問題を完全に回避できない。著作権問題を完全に回避するために楽曲検索のみならず楽曲生成も検討する必要がある。今後は, 新規のゲームを開発する環境において実働試験を行った上でこれらの課題を解決する必要があると考えている。

参考文献

- [1] 山内 拓真, 根本 さくら, 長野 恭介, 中村 祥吾, 斉藤 勇璃, 宇田 朗子, 村井 源, 迎山 和司, 田柳 恵美子, 平田 圭二: “ゲームシナリオと感情状態に合わせて BGM を選曲するシステム”, JSAI, Vol.34, pp.4C2GS1304, 2020.
- [2] 星 雄輝, 清 雄一, 田原 康之, 大須賀 昭彦: “CycleGAN を用いたゲーム音楽のシーン別変換”, IPSJ, Vol.2020-ICS-197, No.8, pp.1–7, 2020.
- [3] Nicolas Mauthes: “VGM-RNN: Recurrent Neural Networks for Video Game Music Generation”, SJSU, 2018.
- [4] Chris Donahue, Huanru Henry Mao, Julian McAuley: “The NES Music Database: A Multi-Instrumental Dataset with Expressive Performance Attributes”, ISMIR, pp.475–482, 2018.
- [5] Chuang Gan, Deng Huang, Peihao Chen, Joshua B. Tenenbaum, Antonio Torralba: “Foley Music: Learning to Generate Music from Videos”, ECCV, 2020.
- [6] Gunjan Aggarwal, Devi Parikh: “Dance2Music: Automatic Dance-driven Music Generation”, arXiv:2107.06252, 2021.
- [7] 根本 さくら, 石川 一稀, 宇田 朗子, 白石 智誠, 中村 祥吾, 長野 恭介, 山内 拓真, 村井 源, 平田 圭二, 迎山 和司, 田柳 恵美子: “物語のシーンにおける登場人物の感情状態と BGM の関係性抽出”, JSAI, Vol.30 No.2, pp.263–269, 2020.

- [8] 藤原優花, 南里英幸, 山浦祐明, 中村聡史: “眼鏡型計測端末を用いたゲームプレイにおける重要なシーン抽出手法の検討”, EC2019, 2019.
- [9] 獅々堀 正幹, 大西 泰代, 柘植 覚, 北 研二: “Earth Mover ’ s Distance を用いたハミングによる類似音楽検索手法”, IPSJ, Vol.48, No.1, pp300–311, 2007.
- [10] Ali C. Gedik, Barış Bozkurt: “Pitch-frequency histogram-based music information retrieval for Turkish music”, Signal Processing, Vol.90, No.4, pp.1049–1063, 2010.
- [11] Nivethitha Somu, Gauthama Raman M R, Krithi Ramamritham: “A deep learning framework for building energy consumption forecast”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.137, 2021.
- [12] Rial A. Rajagukguk, Raden A. A. Ramadhan, Hyun-Jin Lee: “A Review on Deep Learning Models for Forecasting Time Series Data of Solar Irradiance and Photovoltaic Power”, Energies, Vol.13, 2019.
- [13] Y. Lecun, L. Bottou, Y. Bengio, P. Haffner: “Gradient-based learning applied to document recognition”, IEEE, Vol.86, No.11, pp.2278–2324, 1998.
- [14] Sepp Hochreiter, Jürgen Schmidhuber: “Short-Term Memory”, Neural Computation, Vol.9, No.8, pp.1735–1780, 1997.
- [15] Diederik P. Kingma, Jimmy Ba: “Adam: A Method for Stochastic Optimization”, ICLR, arXiv:1412.6980, 2015.
- [16] Sashank J. Reddi, Satyen Kale, Sanjiv Kumar: “On the Convergence of Adam and Beyond”, ICLR, arXiv:1904.09237, 2018.

謝 辞

本稿は，北原鉄朗教授に手厚いご指導をいただきました。深く感謝致します。